

**ANAIS DO III SIMPÓSIO
REGIONAL DE
GEOGRAFIA E
MINEIRIDADE**

**SABERES
GEOGRÁFICOS E A
(RE)CONSTRUÇÃO
DA CIDADANIA**

20 a 25 de março de 2023

Ouro Preto – Minas Gerais - Brasil

Organizadores:

Diego Alves de Oliveira

Igor Rafael Torres Santos

Pedro Luiz Teixeira de Camargo

Elizêne Veloso Ribeiro

Ariany Gomes Pena

DOI: 10.5281/zenodo.13224968

Organizadores:

Diego Alves de Oliveira

Igor Rafael Torres Santos

Pedro Luiz Teixeira de Camargo

Elizêne Veloso Ribeiro

Ariany Gomes Pena

ANAIS DO III SIMPÓSIO REGIONAL DE GEOGRAFIA E MINEIRIDADE

SABERES GEOGRÁFICOS E A (RE) CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

Coordenadoria de Geografia do IFMG Campus Ouro Preto

2023

S612a Simpósio Regional de Geografia e Mineiridade (3. : 2023 : Ouro Preto, MG).

Anais do III Simpósio Regional de Geografia e Mineiridade [recurso eletrônico] : saberes geográficos e a re(construção) da cidadania, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil, 20 a 25 de março de 2023.

2023.

41 f. : il.

Recurso eletrônico.

Evento realizado pelo Instituto Federal de Minas Gerais. *Campus* Ouro Preto.

1. Geografia - Pesquisa (Minas Gerais). 2. Geografia regional. 3. Geografia - Estudo e ensino. I. Instituto Federal de Minas Gerais. *Campus* Ouro Preto. II. Título.

CDU: 908

Catálogo: Kelly Cristiane Santos Morais - CRB-6/3217

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	5
A IMPORTÂNCIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NAS ÁREAS CARSTICA PRIORITÁRIAS DE PAINS MG PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE.	6
O BUROCRÁTICO PROCESSO DE LIBERAÇÃO DAS TERRAS DA FEBEM PARA OCUPAÇÃO CHICO REI E A AÇÃO DOS AGENTES SOCIAIS ENVOLVIDOS.	9
COMO AS NASCENTES SÃO VISTAS POR NOSSAS CRIANÇAS: Um processo de e sensibilização do conhecimento na Escola Municipal João XXIII.	11
MICROESTRUTURAS DE VERTISSOLOS EM LITOSSEQUÊNCIA DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO: CONTRIBUIÇÕES AO ESTUDO DAS ORIGENS E EVOLUÇÃO PEDOLÓGICA.	13
VOÇOROCAMENTO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO CAMPO: Análise das áreas ativas e de risco no bairro Vila Alegre e Sacramento.	15
USO DE EREMANTHUS ERYTHROPAPPUS NA REGENERAÇÃO DE VOÇOROCAS.	17
ANTÔNIO PEREIRA: UMA ANÁLISE FENOMENOLÓGICA EVIDENCIANDO O SUJEITO E O LUGAR.	20
AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADE DA REPRESA DO TABUÃO NO DISTRITO DE SANTA RITA DE OURO PRETO, OURO PRETO, MINAS GERAIS.	23
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS DOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS DO IFMG - CAMPUS OURO PRETO ENTRE OS ANOS DE 2007 E 2020.	31
A PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES DE UMA ESCOLA DE OURO PRETO ACERCA DA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS.	34
MAPEAMENTO E NAVEGAÇÃO DIGITAL: TORNANDO O IFMG E UFOP CAMPUS OURO PRETO EM AMBIENTES VIRTUAIS ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE IMAGENS PANORÂMICAS.	36
O ENSINO DE GEOMORFOLOGIA ATRAVÉS DA REALIDADE AUMENTADA: DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO PARA O ENSINO DO RELEVO.	38
APLICAÇÃO DE SENSORIAMENTO REMOTO NA IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS COM POTÊNCIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO.	40

APRESENTAÇÃO

Entre os dias **20 a 25 de março de 2023** os docentes e discentes dos cursos de Licenciatura em Geografia e Mestrado em Ensino de Geografia do IFMG – campus Ouro Preto promoveram o **III Simpósio Regional de Geografia e Mineiridade (SIRGEM)**, sob a temática: “**Saberes Geográficos e a (re) construção da cidadania**”, tendo como dimensão espacial essencial o Quadrilátero Ferrífero. Tal espaço geográfico é marcado pela dialética de suas diversas territorialidades, cuja (re) existência tem sido desafiada neste século XXI pela busca da sustentabilidade da existência humana.

Os resumos contidos neste livro foram escritos por estudantes do curso de Licenciatura em Geografia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, campus Ouro Preto. Estes trabalhos foram submetidos para o III Simpósio Regional de Geografia e Mineiridade do campus, e contaram com a correção de professores especializados em cada área correspondente aos temas. Tais trabalhos foram posteriormente encaminhados aos seus respectivos autores para uma nova correção e submissão.

A construção dos resumos, sua apresentação no evento e sua conseguinte publicação destes resumos por meio desta publicação tiveram por finalidade permitir aos estudantes do curso de Licenciatura em Geografia do IFMG – Campus Ouro Preto não apenas experiência de participação em um evento desta natureza, mas também incentivar junto aos mesmos o aprimoramento de suas técnicas de pesquisa e escrita acadêmica e que serão fundamentais para seu crescimento educacional.

Assim, tanto o **III Simpósio Regional de Geografia e Mineiridade (SIRGEM)**, quanto a presente publicação buscaram cada um a sua maneira, a ampliação do escopo científico do curso de Licenciatura em Geografia do IFMG- Campus Ouro Preto e a melhoria do processo formativo de seus estudantes e a qualidade do curso de uma forma geral.

A IMPORTÂNCIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NAS ÁREAS CARSTICA PRIORITÁRIAS DE PAINS MG PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE.

Autor: Giovana Batista Soares¹; Pedro Luiz Teixeira de Camargo²

Filiação¹: Bióloga, Mestranda em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental pelo IFMG Campus Bambuí

Filiação²: Professor da Licenciatura em Geografia no IFMG Campus Ouro Preto

E-mail¹: giovana.bio23@gmail.com

E-mail²: pedro.camargo@ifmg.edu.br

Minas Gerais engloba três biomas, a Mata Atlântica, o Cerrado e as regiões de Caatinga, o estado difere dos outros pela sua alta diversidade, espécies nativas e endêmicas (DRUMMOND, et.al, 2009). As ações antrópicas vêm causando uma grande devastação destes biomas e desequilibrando os ecossistemas, e por consequência, a flora e a fauna acabam sendo ameaçadas de extinção. Dentre esses, o ambiente cavernícola possui características peculiares e com alto grau de fragilidade. Ainda Minas Gerais tem posse da maior quantidade de cavernas cadastradas comparado aos demais estados brasileiros, mas sofre grande pressão pelas atividades minerárias desde o começo da colonização (REZENDE, 2016). Os municípios de Arcos, Pains, Doresópolis e Iguatama destacam-se pela litologia carbonática, que se apresenta como uma relevante fonte de recurso mineral com alto potencial econômico (MENEGASSE, et.al, 2002). O enfoque deste estudo é o município de Pains, por possuir uma gama de recursos naturais, como: solo propício à agricultura, paisagens cársticas únicas, riqueza em disponibilidade hidrogeológica, amplo acervo espeleológico, vegetação de Cerrado e suas específicas variações, que caracterizam a "Mata de Pains". Segundo Drummond et al (2005) foram identificadas 56 áreas prioritárias para a conservação de invertebrados em Minas Gerais, nestas estão as cavernas da Província Cárstica Arcos/Pains/Doresópolis, que se destaca por ser a área com a maior concentração de cavernas do Brasil (FERREIRA, 2009). As áreas de conservação nas regiões com potencial espeleológico são poucas quando se compara com a quantidade de cavidades e precisam ser intensificadas para a proteção deste patrimônio espeleológico, em Minas Gerais contamos com 92 Unidades de Conservação (UCs), sendo que onze são parques abertos à visitação pública (BRASIL, 2017 este é o dado mais recente?). No

município de Pains, estão definidas duas unidades de conservação, o Parque Municipal Dona Ziza e uma parte da Estação Ecológica de Corumbá que faz divisa com a cidade vizinha, Arcos. A proposta desta pesquisa é definir regiões com cavidades em contexto de maior relevância do meio físico, biológico e social, e propor a delimitação de áreas para criação de UC's com o intuito de proteger o ecossistema cavernícola da região. Segundo Zampaulo (2010), a Gruta do Éden é considerada prioritária e de caráter emergencial por sofrer impactos diretos da mineração, possuir espeleotemas raros e concentração grande de troglóbios. Já as cavidades Gruta do Brega e Gruta do Santuário são cavidades de alta relevância e estão em uma área de extrema vulnerabilidade por também sofrerem influência direta de áreas de mineração, coloca o mesmo autor. Este projeto aqui descrito se propõe a buscar mapear e, quem sabe, propor a criação de três UC's para englobar cada cavidade separadamente, já que estas já sofrem com depredação de turistas e leigos (TIMO, 2017). A implantação dessas unidades nas cavernas em questão seriam fundamentais para a conscientização local, a preservação do patrimônio espeleológico e a conservação do meio físico e biótico de Pains.

PALAVRAS-CHAVE: Área cárstica; Unidade de conservação; Pains.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Agência Minas. Unidades de Conservação de Minas Gerais têm novas normas para uso público. Unidades de conservação no Brasil, 2017. Disponível em: <<https://uc.socioambiental.org/pt-br/noticia/186003>>. Acesso em: 05 de fevereiro 2023.

DRUMMOND, G. M et al. Síntese das áreas prioritárias de Minas Gerais. 2.ed. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas, 2005.

DRUMMOND, G. M et.al. Biota Minas: diagnóstico do conhecimento sobre a biodiversidade no Estado de Minas Gerais – subsídio ao Programa Biota Minas. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas, 2009.

FERREIRA, R.L.; Silva, M. S. & Bernardi, L.F.O. 2009. Contexto Bioespeleológico. In: Drummond, G.M.; Martins, C.S.; Greco, M.B. & Vieira, F. (orgs.). Biota Minas: diagnóstico do conhecimento sobre a biodiversidade no estado de Minas Gerais. Fundação Biodiversitas, Belo Horizonte. p.160-179.

MENEGASSE, L.N.; GONÇALVES, J. M.; FANTINEL, L.M. Disponibilidades hídricas na província cárstica de Arcos-Pains-Doresópolis, Alto São Francisco, Minas Gerais, Brasil. *Águas Subterrâneas*, São Paulo, v. 16, n.1, p. 1-19, maio 2002.

REZENDE, V. L. A mineração em minas gerais: uma análise de sua expansão e os impactos ambientais e sociais causados por décadas de exploração. *Soc. & Nat.*, Uberlândia, p. 375-384, set/dez. 2016.

TIMO, M.B. *Compensação Espeleológica no Licenciamento Ambiental*. Instituto Minere, 2017. Disponível em: < <https://institutominere.com.br/blog/compensacao-espeleologica-licenciamento-ambiental>>. Acesso em: 20 de fevereiro 2023.

ZAMPAULO, R de A. *Diversidade de invertebrados cavernícolas na província espeleologia de Arcos, Pains e Doresópolis (MG): Subsídios para a determinação de áreas prioritárias para conservação*. Dissertação (mestrado ecologia aplicada). Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2010.

O BUROCRÁTICO PROCESSO DE LIBERAÇÃO DAS TERRAS DA FEBEM PARA OCUPAÇÃO CHICO REI E A AÇÃO DOS AGENTES SOCIAIS ENVOLVIDOS.

Autor: Ronaldo Terres

Filiação: Graduando Licenciatura em Geografia no IFMG Campus Ouro Preto

E-mail: ronaldodias3131@gmail.com

O espaço urbano é o meio que possibilita o desenvolvimento das atividades, relações e manifestações humanas, e se revela principalmente através de formas, processos e funções nas cidades. Ao tratarmos de processos e formas no espaço urbano, é importante destacarmos as ações dos agentes sociais que os fazem e os perfazem. Os agentes sociais são também, portanto, responsáveis direta e indiretamente pelo crescimento urbano da cidade. O presente trabalho busca abordar a influência dos agentes produtores do espaço urbano: em especial o Estado, os agentes do setor imobiliário e os grupos sociais excluídos nas terras da Febem em Ouro Preto – MG. Tendo como objeto geral discutir de modo crítico, e ao mesmo tempo relatar como os moradores e integrantes do movimento de ocupação de terra para fins habitacionais conhecido por “Ocupação Chico Rei” tem através de muita luta nas terras da Febem tentado garantir direito à terra/moradia, e investigar também se houve influência das amenidades da localização para escolha desta área urbana e dos agentes produtores do espaço urbano na retirada da ocupação do local. Como trajetória metodológica, a presente pesquisa será de cunho qualitativo, iniciando-se com a revisão bibliográfica do tema. Já a pesquisa de caráter prático ou empírica será feita através de idas a campo e com realização de entrevistas semiestruturadas com os principais agentes sociais. Na localidade que estava situada a ocupação Chico Rei, observa-se ser uma área da cidade valorizada, porque além de estar na entrada da cidade, podem-se encontrar serviços básicos facilmente. Sendo assim, observa-se também uma nova forma morfológica de ocupação dessa área, ou seja, condomínios fechados recentemente lançados como novos produtos imobiliários em Ouro Preto e região pelos agentes imobiliários com o aval do Estado. Portanto, partiremos da hipótese que houve influência dos agentes produtores do espaço no processo de ocupação e retirada do grupo da localidade conhecida como terras da Febem, pois há desigualdade também na cidade no que condiz onde pode morar os grupos excluídos e onde pode morar grupos sociais de renda média a elevada,

geralmente em áreas de melhor localização na cidade, próxima a centralidade(s), comércio farto e variedade de serviços.

PALAVRAS-CHAVE: Ocupação Chico Rei; Moradia; Agentes sociais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Corrêa, Roberto Lobato. **O espaço urbano**. Vol. 174. Ática, 1989.

CARLOS, Ana Fani A. A produção do espaço urbano: agentes e processos, escalas e desafios. São Paulo: Contexto.

LEFEBRVE, Henri. **O Direito à Cidade**. São Paulo, 1991.

COMO AS NASCENTES SÃO VISTAS POR NOSSAS CRIANÇAS: Um processo de e sensibilização do conhecimento na Escola Municipal João XXIII.

Autor: Iasmin Francis

Filiação: Graduando Licenciatura em Geografia no IFMG Campus Ouro Preto

E-mail: iasmimfrancis.f@gmail.com

O termo nascente é amplamente discutido, visto que apresenta grande importância para a garantia da sobrevivência da espécie humana. Porém apesar de ser discutida a sua importância a destruição e depredação de áreas que as abrigam é grande e preocupante.

Desta forma, o trabalho de conclusão de curso a ser trabalhado irá buscar mostrar a importância de uma nascente para a humanidade. Será realizado um trabalho com os meninos do sexto ano do ensino médio na Escola Municipal João XXIII, localizada no município de Morro D'Água Quente. Inicialmente haverá a leitura e roda de conversa do livro de onde vem a água Dos Rios do autor (Bernardo Gontijo, 2018.) esta primeira etapa tem como função introduzir as crianças na temática para que após consigam assimilar os conteúdos. Seguindo, haverá a oferta de uma oficina para estes alunos, a oficina se consiste na criação da simulação do processo de exfiltração de água. Os recursos utilizados para esta etapa se consistem em garrafas pets de 5litros e materiais orgânicos. Para além disso, será pedido aos alunos fotos que representem uma nascente conservada de acordo com a aprendizagem.

Este trabalho tem como objetivo sensibilizar os alunos desde a tenra idade a necessidade e importância da preservação das nascentes como um bem coletivo e finito, principalmente se medidas de preservação e conservatórias não forem tomadas. O trabalho então, tem como foco a luta pelo cuidado com um bem comum humanamente falando, necessário para nossa humanidade.

PALAVRAS-CHAVE: Sensibilização; Nascentes; Preservação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FELIPE, M. **Caracterização e tipologia de nascentes em Unidades de Conservação de Belo Horizonte-MG com base em variáveis geomorfológicas, hidrológicas e ambientais.** Belo Horizonte, 2018.

CONEGUNDES, P. **Caracterização de técnicas para conservação e recuperação de nascentes - estudo de caso: nascente Parque Ecológico Planalto Projeto valoração das nascentes urbanas subcomitês das bacias hidrográficas dos Ribeirões Arrudas e Onça.** Belo Horizonte, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018.
DAHMER, A. Uma forma prática de sensibilizar alunos na preservação de Nascentes de água.

Revista Insignare Scientia. Vol. 2, n. 3. Edição Especial: Ciclos Formativos em Ensino de Ciências. Universidade Federal da Fronteira Sul- UFFS, 2019.

GONTIJO, B. **De onde vem a água dos rios.** Estralabadão. UFMG. Belo Horizonte, 2018.

MICROESTRUTURAS DE VERTISSOLOS EM LITOSSEQUÊNCIA DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO: CONTRIBUIÇÕES AO ESTUDO DAS ORIGENS E EVOLUÇÃO PEDOLÓGICA.

Autor: Andressa Carvalho

Filiação: Graduando Licenciatura em Geografia no IFMG Campus Ouro Preto

E-mail: dessa_mv@hotmail.com

As elevadas temperaturas, chuvas concentradas e irregulares e a intensa radiação solar são fatores climáticos que caracterizam o clima semiárido do nordeste brasileiro. Esse clima é propício à formação de Vertissolos, visto que a baixa precipitação anual facilita a estabilidade de argilominerais expansivos e a distribuição irregular de chuvas favorece os processos de contração e expansão do solo (ARAÚJO FILHO *et al.*, 2000). Este estudo se dedicará ao avanço do conhecimento dos Vertissolos desenvolvidos no semiárido do nordeste brasileiro, nos estados da Bahia, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Como ferramenta primordial para a produção desse trabalho, a Micromorfologia é o ramo da ciência do solo e da terra que descreve, mede e interpreta os materiais pedológicos na escala microscópica e submicroscópica (BULLOCK *et al.*, 1985; STOOPS, 2003). As coletas dos solos foram realizadas entre os meses de setembro de 2022 e maio de 2023, e a laminação dessas amostras estão sendo realizadas na ESALQ, em Piracicaba/SP. As análises das lâminas delgadas de Vertissolos serão realizadas no microscópio ótico petrográfico do Laboratório de Geografia Física do IFMG, campus Ouro Preto. Assim, este trabalho busca contribuir para o avanço do conhecimento acerca da gênese dos Vertissolos localizados no semiárido brasileiro, por meio do emprego de técnicas da Micromorfologia de solos. Sob uma ótica mais específica, pretende-se, também: i) identificar, descrever, medir e analisar o significado genético de feições micromorfológicas presentes em seções finas; ii) comparar a mineralogia dos diferentes materiais de origem, todos desenvolvidos na região do semiárido brasileiro; iii) elaborar um Atlas de microestruturas de Vertissolos do semiárido brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Vertissolos; Micromorfologia; Semiárido.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO FILHO J. C. de, et al. Levantamento de reconhecimento de baixa e média intensidade dos solos do Estado de Pernambuco. Recife: Embrapa Solos; 2000. p. 382.

BULLOCK, P.; FEDOROFF, N.; JONGERIUS, A.; STOOPS, G.; TURSINA, T. Handbook for soil thin section description. Albrington: Waine Research, 1985. 152 p.

VOÇOROCAMENTO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO CAMPO: Análise das áreas ativas e de risco no bairro Vila Alegre e Sacramento.

Autor: Laura Maria de Almeida

Filiação: Graduando Licenciatura em Geografia no IFMG Campus Ouro Preto

E-mail: lauramariadealmeida17@gmail.com

A erosão e a necessidade de conservação dos solos são pautas de grande importância para toda a sociedade, pois o solo é fundamental na composição do ecossistema terrestre, afinal é nele em que há a produção de alimentos, abrigo, sendo um recurso natural importante para a vida na terra. A erosão do solo provoca diversas consequências, desde deslizamentos, assoreamento de rios, diminuição do potencial produtivo dos solos, degradando e deixando grandes extensões de terra em desuso e sem cobertura vegetal. (CHEROBIN, 2012).

O distrito de Cachoeira do Campo, que pertence ao município histórico de Ouro Preto em Minas Gerais, é marcado pela grande incidência de voçorocas, sendo possível visualizar sua distribuição ao redor do núcleo urbano. Alguns bairros são mais afetados por esse processo de degradação do solo, como o Vila Alegre e o Sacramento, sendo possível visualizar facilmente as erosões pelo software Google Earth. Nas imagens as voçorocas são vistas perto de casas, nas beiras das ruas, prejudicando a estruturas dos imóveis e das estradas. Algumas casas no bairro Vila Alegre já foram demolidas e abandonadas por causa do risco de desabamento.

A partir das informações citadas acima o objetivo geral da pesquisa será a análise via imagens de VANT das voçorocas próximas as residências do bairro Sacramento e Vila Alegre que já foram e poderão ser afetadas pelo avanço do voçorocamento, buscando identificar os pontos em que elas estão ativas e sua evolução durante o período do monitoramento.

Os métodos técnicos abordados nessa pesquisa, incluem levantamento e leitura de textos, artigos, teses, dissertações e TCC's publicados que tratem das voçorocas da região de Cachoeira do campo e de temáticas similares que contribuam para o enriquecimento da análise. Serão realizados trabalhos de campo com o objetivo de visualizar as voçorocas do

bairro Sacramento e Vila Alegre, para identificar os pontos em que elas se encontram ativas e o monitoramento da sua evolução por meio das imagens de VANT que serão feitas da área.

PALAVRAS-CHAVE: Voçorocamento; VANT; Erosão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CONCIANI, Wilson. Processos Erosivos: Conceitos e Ações de Controle. 1º Edição. Cuiabá: Editora CEFET/MT, 2008.

KER, João Carlos [et al.] (Editores). Pedologia: Fundamentos. 1º Edição. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do solo, 2015.

GUERRA, Antonio; SILVA, Antonio; BOTELHO, Rosangela (Organizadores). Erosão e Conservação dos Solos: Conceitos, Temas e Aplicações. 6º Edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010.

CHEROBIN, S.F. Estimativa de erosão e sua relação com os diferentes mecanismos erosivos atuantes: Estudo da voçoroca Vila Alegre. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal de Ouro Preto, 2012.

MAIA, Luisa; SANTOS, Grazielle. Diagnóstico ambiental sobre os processos desnudacionais recorrentes em Cachoeira do Campo – Ouro Preto/MG. Ouro Preto, 2018.

LEPSCH, Igo F. Formação e Conservação dos solos. 2º Edição. São Paulo: Oficina de Textos, 2010.

QUEIROZ, Amabiliane Gonzaga [et al.]. Proposta De Ficha De Campo Para Caracterização De Voçorocas No Distrito De Cachoeira Do Campo, Ouro Preto –MG. Brazilian Journal of Animal and Environmental Research, Curitiba, v. 3, n. 4, p. 3127-3146, Out. / Dez., 2020. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJAER/article/view/18470/0>. Acesso em: 01 de março de 2023.

USO DE *EREMANTHUS ERYTHROPAPPUS* NA REGENERAÇÃO DE VOÇOROCAS.

Autores: Hilda Da Penha e Silva¹; Thiago Henrique de Almeida Gramigna²; Reginato Fernandes dos Santos³.

Filiação¹: Graduando Licenciatura em Geografia no IFMG Campus Ouro Preto

Filiação²: Consultor

Filiação³: Professor da Licenciatura em Geografia no IFMG Campus Ouro Preto

E-mail¹: hildapenhas@gmail.com

E-mail²: graminexflex@gmail.com

E-mail³: reginato.fernandes@ifmg.edu.br

Voçorocas são formadas por processos erosivos do solo que geram fendas e sulcos que tendem a se aprofundar e alargar. Geralmente surgem devido ao mau uso e manuseio da terra por ação antrópica. Geram diversos problemas ambientais e econômicos podendo destruir paisagens, assorear rios e até tornar uma área totalmente imprópria para qualquer uso. Atualmente existem métodos para a recuperação de voçorocas, entretanto são métodos caros e muito trabalhosos. Isso muitas vezes torna inviável sua recuperação e sem intervenção muitas propriedades rurais podem vir a se tornar inutilizáveis. O uso de uma espécie vegetal nativa como *Eremanthus erythropappus*, que cresce em solos pobres e em encostas, que forma bosques e cujas raízes lenhosas se entrelaçam formando uma rede protetiva do solo é interessante para o reflorestamento em voçorocas para estabilizá-las e/ou recuperá-las. Para testar o potencial da candeia, experimentos foram realizados em uma grande voçoroca na altura do km 8 da Estrada Velha de Rodrigo Silva, na cidade de Ouro Preto. Na voçoroca 6 tratamentos foram realizados com 6 tipos de diferentes substratos (pedregulho, cascalho, areia, argila, folhiço e o próprio solo da voçoroca) em cinco parcelas quadráticas de 1m de lado nas quais foram plantadas 20 mudas de *E. erythropappus*, sendo 100 mudas/tratamento. Foram realizados acompanhamentos mensais da sobrevivência pelo método de Kaplan-Meier. Não houve crescimento de novas espécies de plantas assim como nenhuma outra candeia proveniente de sementes dispersadas cresceu nas parcelas, sendo que as únicas plantas existentes foram as candeias plantadas. Houve uma grande influência dos tipos de substratos para a sobrevivência das mudas de *E. erythropappus*. O substrato

que teve as piores taxas de sobrevivência foi o pedregulho, da ordem de 5%. Em seguida, no cascalho, a taxa de sobrevivência foi de 8%, que junto a areia, com taxa de 9% são os piores substratos para plantio da espécie em voçorocas. Já os melhores substratos foram a argila vermelha que foi responsável pela maior taxa de sobrevivência de 65%, seguida do próprio solo da voçoroca cuja sobrevivência foi de 52% seguido pelo folhiço teve um desempenho intermediário de 45%. Assim sendo, os substratos podem ser divididos em 2 grupos: um no qual as taxas de sobrevivência são superiores a 50% e são indicados para o plantio de *E. erythropappus* em voçorocas, aqueles cuja a sobrevivência é inferior a 50% ($\chi^2=292$, $p<0001$), sendo considerados impróprios para o plantio de mudas da espécie. Assim sendo somente a argila vermelha e o solo da voçoroca são adequados e podem ser recomendados para o plantio dessas mudas em voçorocas, com preferência pela argila vermelha. Uma característica interessante do solo da voçoroca analisada é sua composição argilosa, composto majoritariamente de argila branca e alguns cascalhos. Isso reforça mais o papel da argila como melhor substrato para plantio das candeias em voçorocas. É necessário ainda analisar o tipo de solo que a voçoroca possui. Caso seja argiloso, ele será adequado para o plantio, mas caso seja de outra natureza, será importante o uso de argila para o pré-plantio.

PALAVRAS-CHAVE: Voçorocas; Revegetação; Candeia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GUGLIERI-CAPORAL, A.; CAPORAL, F. J. M.; POTT, A.; VINCI-CARLOS, H. C.; MORALES, C. A. S. Revegetação espontânea de voçoroca na região do Cerrado, Mato Grosso do Sul. **Hoehnea**, n.38, v.2, p. 209-306, 2011.

MACHADO, N. A. M.; LEITE, M. G. P.; FIGUEIREDO, M. A.; KOZOVITS, A. R. Growing *Eremanthus erythropappus* in crushed laterite: A promising alternative to topsoil for bauxite-mine revegetation. **Journal of Environmental Management**. n. 129, P.149-156, 2013.

MELO, L. A.; DAVIDE, A. C.; TEIXEIRA, L. A. F. Metodologia para resgate de matrizes e enraizamento de estacas de *Eremanthus erythropappus*. **Cerne**; v.18, n.4, p.631-638, 2012.

MELO, L. A.; PEREIRA, G. A.; MOREIRA, E. J. C.; DAVIDE, A. C.; SILVA, E. V.; TEIXEIRA, L. A. F. Crescimento de Mudanças de *Eucalyptus grandis* e *Eremanthus erythropappus* sob Diferentes Formulações de Substrato. **Floresta e Ambiente**. v.21, n.2, p.234-242, 2014.

SOUZA, A. L. OLIVEIRA, M. L. R.; SILVA, E. F.; COELHO, D. J. S. Caracterização fitossociológica em áreas de ocorrência natural de candeia (*Eremanthus Erythropappus* (D.C.) Macleish). **Revista Árvore**, Viçosa-MG, v.31, n.4, p.667-677, 2007.

ANTÔNIO PEREIRA: UMA ANÁLISE FENOMENOLÓGICA EVIDENCIANDO O SUJEITO E O LUGAR.

Autor: Roberto Santos

Filiação: Graduando Licenciatura em Geografia no IFMG Campus Ouro Preto

E-mail: rsantos33rsantos33@gmail.com

O presente trabalho se justifica no momento em que busca compreender a relação entre os moradores de Antônio Pereira e seu lugar de vivência. Essa relação poderá ser compreendida pelo estudo das corporeidades. Entender como o sujeito se relaciona com esse espaço possibilita perceber como os vínculos vão sendo criados.

Antônio Pereira é um distrito com mais de 300 anos de história, por isso é importante buscar compreender as dinâmicas realizadas ao longo do tempo que deram a esse espaço significado e conseqüentemente transformado em lugar de vivência.

Para Tuan o lugar é uma área que foi apropriada afetivamente, transformando um espaço indiferente em lugar, o que por sua vez implica na relação com o tempo de significação deste espaço em lugar. "O lugar é um mundo de significado organizado." (1983, p. 198).

Para isso será trabalhado seus modos e vivências, ações, lembranças e percepções. Nesse contexto o espaço, à medida em que adquire significado e definição, vai se transformando em lugar.

Objetivo geral

Detectar na relação dos moradores de Antônio Pereira com o lugar, as experiências de vida e costumes adquiridos que consolidam a relação de pertencimento e transformação do espaço em lugar.

Objetivos específicos

- Registrar experiências pessoais dos moradores em relação a Antônio Pereira.
- Identificar diferentes formas de ocupação do espaço.
- Registrar aspectos culturais expressos no modo de viver da população.

- Reconhecer que a organização do espaço (Antônio Pereira) está diretamente relacionada com os costumes e as tradições dos seus habitantes.

Metodologia

Análise dos conteúdos teóricos do método fenomenológico, documental, bibliográfico e entrevista semiestruturada.

Trabalho de campo com 06 pessoas selecionadas para serem entrevistadas.

O critério de escolha se deu por faixa etária para uma melhor compreensão dos dados.

- Três pessoas acima de 50 anos
- Três pessoas até 50 anos

Esse critério possibilitará percepções de momentos diferentes da história.

Sobre a entrevista semiestruturada Manzini (1990/1991, p. 154) diz:

“Na entrevista semiestruturada, a resposta não está condicionada a uma padronização de alternativas formuladas pelo pesquisador como ocorre na entrevista com dinâmica rígida. Geralmente a entrevista semiestruturada esta focalizada em um objetivo sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas por outras questões inerentes as circunstâncias momentâneas a entrevista”.

Para isso será trabalhado seus modos e vivências, ações, lembranças e percepções. Nesse contexto o espaço, à medida que adquire significado e definição, vai se transformando em lugar.

Resultado esperado

Apontar que o sentimento de Topofilia descrito por Tuan está presente na relação dos moradores de Antônio Pereira.

- Suscitar nos moradores do distrito a consciência de que o sentimento que os prendem ao lugar os tornam parte dele.

- Fortalecimento dos moradores nas suas lutas futuras e preservação de suas memórias e tradições.
- Mostrar que o patrimônio maior de Antônio Pereira é o seu povo

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MANZINI, E. J. A entrevista na pesquisa social. *Didática*, São Paulo, v 26/27, p. 154, 1990/1991

Tuan, Yi-Fu. **Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. 1930.** Tradução de Livia de Oliveira, São Paulo: Difel, 1983.

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADE DA REPRESA DO TABUÃO NO DISTRITO DE SANTA RITA DE OURO PRETO, OURO PRETO, MINAS GERAIS.

Autor: Rodrigo Magno Ribeiro

Filiação: Graduando Licenciatura em Geografia no IFMG Campus Ouro Preto

E-mail: rrodrigomqgno@gmail.com

O termo balneabilidade, refere-se a qualidade da água com destino principal a recreação de contato primário e secundário, sendo que, compreende a um contato direto e por tempo significativo com a água, onde ocorre a possibilidade de ingestão de grandes volumes de água. A presente pesquisa teve por finalidade o estudo e análise das condições de balneabilidade da represa do Taboão, localizada no distrito de Santa Rita de Ouro Preto. Estando localizada entre os municípios de Ouro preto e Ouro Branco, a represa foi inaugurada no ano de 1956, com isso o projeto da represa causou o represamento dos córregos e rios que fazem parte da sub-bacia hidrográfica do Rio Piranga que compõem a bacia do Rio Doce. Como consequência da falta de uma estação de tratamento de esgoto no distrito, a represa passa a receber os efluentes domésticos gerados pelos moradores de Santa Rita. Devido a esse contexto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar se o local tem condições de receber atividades recreacionais de contato primário, com base na resolução Nº 274/2000 do CONAMA. Os locais de análise foram delimitados pelo fluxo de usuários e o acesso sem restrições ao lago da represa, em decorrência de propriedades privadas existentes em seu entorno. Para o desenvolvimento da pesquisa foram necessários inúmeros estudos bibliográficos, além de levantamentos cartográficos, físicoquímicos e microbiológicos das águas coletadas em quatro pontos amostrados. Realizados os processos de análise nos períodos chuvoso e seco foram encontrados números elevados de coliformes totais e termotolerantes, o que restringe a atividade recreacional. Dessa forma os pontos foram categorizados de acordo com o CONAMA, onde além das classificações específicas para cada tipo de contaminação encontrada, foi determinado a partir dos resultados encontrados formas de recuperação e controle da contaminação iminente no local. Com isso espera-se que a partir das contribuições descritas no trabalho juntamente relacionadas às formas de controle e recuperação da represa do tabuão sejam incorporadas pelo poder público como

medida preventiva as práticas relacionadas à balneabilidade.

PALAVRAS-CHAVE: Balneabilidade; CONAMA; Colipaper.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS - ANA. **A história do uso da água no Brasil: do descobrimento ao século XX.** Brasília: ed. Athalaia, 2007. 249 p.

ALFAKIT. Manual Colipaper petri. **Análise Microbiológica de E. coli e Coliformes Totais.** 2022.

Alkmim, F. F. & Marshak, S. 1998. **Transamazonian orogeny in the southern São Francisco craton region, Minas Gerais, Brazil: Evidence for paleoproterozoic collision and collapse in the Quadrilátero Ferrífero.** Precambrian Research 90: 29-58.

AMARAL, L.A. **Água De Consumo Humano Como Fator De Risco À Saúde Em Propriedades Rurais.** Revista de saúde pública, v.37. N.4. P.510-514, 2003.

AURELIANO, J. T. (2000). **Balneabilidade das praias de Pernambuco no núcleo metropolitano.** Dissertação (mestrado em ciências de gestão e políticas ambientais) - universidade federal de Pernambuco. Recife, Pernambuco-pe. Disponível em: acesso em: 08 nov. 2018.

BENETTI, A.; BIDONE, F. **O meio ambiente e os recursos hídricos.** In: TUCCI, C.E.M. (org.). Hidrologia: ciência e aplicação. Porto Alegre: Universidade federal do Rio Grande do Sul, 2001. P. 849-876.

BERG, C. H., GUERCIO, M. J., & ULBRICHT, V. R. **Indicadores de balneabilidade: a situação brasileira e as recomendações da World Health Organization.** International Journal of knowledge engineering, 2, pp. 83-101. Disponível em: Acesso em: 23 de mar. 2022.

BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. **Conservação do solo.** São Paulo: ícone, 1999. 243p.
BORTOLI, J. **Qualidade físico-química e microbiológica da água utilizada para consumo humano e dessedentação animal em propriedades rurais produtoras de leite na região do vale do Taquari/RS.** Dissertação de mestrado, do Centro Universitário Univates, Lajeado, RS, Brasil, 2016.

BOYD D. M.; Ellison, N. B. (2013). **Sociality through social network sites**. In W. H. Dutton (Ed.), The Oxford handbook of internet studies (pp. 151–172).

BRANCO, S. M. A água e o homem. In: PORTO, R.L. (org.). **Hidrologia ambiental**. São Paulo: universidade de São Paulo/associação brasileira de recursos hídricos, 1991. P.3- 25.

CARVALHO, A. P.; MORAES NETO, J. M.; LIMA, V. L. A. **Avaliação do índice de balneabilidade a partir de indicadores biológicos do açude soledade em soledade, paraíba, Brasil**. Engenharia ambiental – espírito santo do pinhal, v. 7, n. 2, abril /junho. 2010.

CETESB. companhia de tecnologia de saneamento ambiental. **Relatório de balneabilidade das praias paulistas em 2002**. São Paulo: Cetesb, 2003. 206p.

CETESB. Companhia de tecnologia de saneamento ambiental. **Relatório de qualidade das águas litorâneas no estado de São Paulo: balneabilidade das praias**. São Paulo: Cetesb, 2004. CONAMA - Conselho Nacional Do Meio Ambiente, 2000. **Resolução CONAMA nº 274, de 29 de novembro de 2000**. Brasília-DF (brasil), conselho nacional de meio ambiente, ministério do meio ambiente.

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente. (2011). **Resolução nº 357, 17 de março de 2005**. Dispõe sobre as condições e padrões de lançamentos de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente- CONAMA, p. 89.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA. **Resolução n. 357, de 17 de março de 2005**. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.

CORDEIRO, A. M. T. M. **Gestão dos recursos hídricos no Brasil do ponto de vista legal**.

Faculdade de direito, 2005.

COVERT, T.C.; SHADIX, L.C.; RICE, E.W.; HAINES, J.R. FREYBERG, R.W. **Evaluation of the auto-analysis colilert test for detection and enumeration of total coliforms**. Applied and environmental microbiology, Washington, v. 54, n. 10, p. 215- 229,

1989.

DERISIO, J.C. **Introdução ao controle da poluição ambiental**. 3 ed. São Paulo: Signus Editora, 2007. 191p.

DERISIO, J. C. **Introdução ao controle de poluição ambiental**. 4. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2012.

DORR, J.V.N. 1969. **Physiographic, stratigraphic and structural development of the Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brazil**. Washington Geol. Survey Prof. Paper. 110 p. (641-A).

DUFOUR, A. P. **Health effects criteria for fresh recreational waters**. U.s. Environmental protection agency. Cincinnati, oh. Epa 600/1-84-004. 1984.

FERREIRA, Roberta Celestino; LOPES, Wilza Gomes Reis; ARAÚJO, José Luís Lopes. **A água como suporte para atividades de lazer e turismo: possibilidades e limitações da barragem Piracuruca no estado do Piauí (Brasil)**. Ra'e ga, jul, 2012, n. 25.

FREITAS, M. A. V. SANTOS, A. H. M. Importância da água e da informação hidrológica. In: Freitas, m. A. V. De. (ed.). **O estado das águas no brasil: perspectivas de gestão e informações de recursos hídricos**. Brasília, DF: ANEEL/MME/ MMA-SRH/OMM, 1999.P. 13-16. II.

GRASSI, M. T. **As águas do planeta terra**. Cadernos temáticos de química nova na escola águas no planeta terra edição especial – maio 2001. Disponível em: <<http://qnesc.sbq.org.br/online/cadernos/01/aguas.pdf>>. Acesso em: 13 de fev.2022.

GREGHI, S. Q. **Avaliação da eficiência de métodos rápidos usados para a detecção de coliformes totais e coliformes fecais em amostras de água em comparação às técnicas de fermentação em tubos múltiplos**. Universidade estadual paulista: Araraquara, 2005.

HAZIN, M. C.; PRADO, F. **Área de Proteção Ambiental das Reentrâncias Maranhenses -MA**. Brasília: ministério do meio ambiente, v. I, 2007. 1-25 p.

HEALTH CANADA-HC. **Guidelines for Canadian recreational water quality**. 2 ed. Ottawa, Ontario.1992, p. 100.

LAFARGUE, P. **O direito à preguiça**. São Paulo: editora Unesp/Hucitec. 1999, 23p.

LANNA, A.E. Gestão dos recursos hídricos. In: TUCCI, C.E.M. (org.). **Hidrologia: ciência e aplicação**. Porto Alegre: Universidade federal do rio grande do Sul, 2001. P. 727-768.

LEMOS, P. O. (2015). **Água e cultura: inventário de fontes de água da região de Ouro Preto**. Ouro Preto: livraria e editora Graphar. 1ª edição. 161p.

LOPES, F.W.A. **Proposta metodológica para avaliação de condições de balneabilidade em águas doces no Brasil.** Tese (doutorado em geografia-análise ambiental) – Instituto de Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais, 2012, 200p.

LOPES, F. W. A.; MAGALHÃES JR, A. P.; PEREIRA, J. A. A. **Avaliação da qualidade das águas e condições de balneabilidade na bacia do ribeirão de carrancas-MG.** Revista brasileira de recursos hídricos, v. 13, p. 111-120, 2008.

LOPES, F.W.A.; MAGALHÃES JR, A.P. **Avaliação da qualidade das águas para recreação de contato primário na bacia do alto rio das velhas – MG.** Hygeia. V.11, n.6, p.133 – 150, 2010.

MAGALHÃES JR, A. P. (2013). **Geografia e Recursos Hídricos.** Apostila básica para acompanhamento do curso. Belo Horizonte, MG.

MARIANO, M. B.; VIDAL, C. M. S.; SOUSA, J. B. **Avaliação da qualidade microbiológica da água para balneabilidade do Salto Manduri, Prudentópolis – PR.** Vi a semana da engenharia ambiental, campus Irati, Prudentópolis, 2008.

MENEZES, M. D. **Dinâmica hidrológica de duas nascentes, associada ao uso do solo, características pedológicas e atributos físico hídricos na sub-bacia hidrográfica do ribeirão Lavrinha – serra da Mantiqueira, MG.** Ciência florestal, minas gerais, v. 37, n. 82, p. 175- 184, 2009.

MORAIS, R. C. S. **Diagnóstico socioambiental do balneário curva São Paulo, Teresina- PI.** Dissertação (mestrado em desenvolvimento e meio ambiente) – programa de pós-graduação em desenvolvimento de meio ambiente, Universidade Federal do Piauí, Teresina. 2011.

MOTA, Suetônio. **Gestão Ambiental de Recursos Hídricos.** 3. ed. Rio de Janeiro: Abes, 2008. 343 p.

NA. Y-J., CAMPBELL. D.H., BREIDENBACH. G.P. **Escherichia coli and total coliforms in water and sediments at lake marinas.** Environmental pollution 120,771-778, 2002.

NHMRC - National Health and Medical Research Council. **Guidelines for managing risks in recreational water.** Australian government, 2008. P.214.

NHMRC - National Health and Medical Research Council. **Australian and New Zealand guidelines for fresh and marine water quality- chapter 5: guidelines for recreational water quality and aesthetic.** Australian and New Zealand environment and conservation council and agriculture and resource management council of Australia and New Zealand, Canberra, 2000, 10p.

NUNES, J. F.; Roig, H. L. (2015). **Análise e mapeamento do uso e ocupação do solo da bacia do alto do descoberto, DF/GO, por meio de classificação automática baseada em regras e lógica nebulosa.** Revista *Árvore*, Viçosa-MG, v.39, n.1, p.25-36.

PARRON, L. M., MUNIZ, D. H., & PEREIRA, C. M. (2011). **Manual de procedimentos de amostragem e análise físico-química de água.** Colombo, PR, Brasil.

PEREIRA, Regis da Silva. **Identificação e caracterização das fontes de poluição em sistemas hídricos.** UFRGS, pelotas. V.1, n.1, p-20-36. 2004.

PEREIRA, Maurício Gomes. **Epidemiologia: teoria e prática.** Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008, 596 p.

PINTO, M. C. K.; FRIGO, E. P. SATO FRIGO, M.; SANTOS, L. C.; PANAZZOLO, F.; CHRISTO, A. P. **Análise de microrganismos patogênicos para avaliação da balneabilidade.** v. 01, n. 02, agosto. 2010.

POND, K. (2005). **Water Recreation and Disease. Plausibility of Associated Infections: Acute Effects, Sequelae and Mortality (Who Emerging Issues in Water & Infectious Disease).** Intl Water Assn.

REZENDE, R. A. **A fragmentação da flora nativa como instrumento de análise da sustentabilidade ecológica de áreas protegidas – Espinhaço Sul (MG).** Tese (Doutorado em Geologia ambiental e Conservação de recursos naturais) – Universidade Federal de Ouro Preto. Escola de Minas. 2011.

RODRIGUES, M. E. G.; NISHIJIMA, T. **Educação ambiental: trabalhando o uso racional da água nas séries.** Monografias ambientais, Santa Maria, 2010.

ROSEN, G. **Uma história da saúde pública.** São Paulo: Hucitec, 1994. (saúde em debate, 74) 400 p.

SALGADO, A.A.R, Colin, R.B.F., Nalini Jr., H.A., Varajão, A.F.D.C. & Varajão,

C.A.A. (2006) **Study of the erosion rates in the upper Maracujá Basin (Quadrilátero Ferrífero/MG, Brazil) by the in situ produced cosmogenic Be10 method.** In: Earth Surface Processes and Landforms.

SALINO, A. & ALMEIDA, T.E. 2008. **Diversidade e conservação das pteridófitas na Cadeia do Espinhaço, Brasil. Mega diversidade.** 4(1-2): 50 - 58.

SAÚDE-Ministério da Saúde. **Plano de preparação e resposta do sistema único de saúde frente aos desastres associados às inundações.** Ministério da saúde, secretaria de vigilância em saúde. – Brasília: ministério da saúde, 2009. 84 p.

SCANDELAI, A. P. J. SOLINA, M. R. F.; SOUZA, A. T. **Avaliação da balneabilidade e qualidade da água da represa laranja-doce no município de Martinópolis-SP.** Colloquium exactarum, v. 4, n.2, julho-agosto. 2012.

SILVA, V. P. R.; PEREIRA, E. R. R.; ALMEIDA, R.S. R. **Estudo da variabilidade anual e intra-anual da precipitação na região nordeste do Brasil.** Revista brasileira de meteorologia, v. 27, n. 2, p. 163-172, 2012.

SILVA, J. D. P.; RODRIGUES, C. **Morfologia fluvial como indicador de geodiversidade: exemplos de rios brasileiros.** Revista de geografia. Recife: UFPE – DCG/NAPA, Recife, setembro de 2010. 210-235.

SILVA, R. M; BELDERRAIN, M. C. N. **Considerações sobre métodos de decisão multicritério.** In: Encita, 11., 2008, São José dos Campos – SP: Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Disponível em: <<http://www.bibl.ita.br/xiencita/Artigos/Mec03.pdf>>. Acesso em agosto de 2022.

SANTOS, M. (2005). **A urbanização brasileira.** São Paulo: EDUSP.

STRETCH, D., MARDON, D. **A simplified model of pathogenic for managing beaches.** Center for research in environmental, coastal e-hydrological engineering (creche). University of kwazulu-natal, Durban 4041, South Africa, 2005.

SUERTEGARAY, D. M. (2002). **Pesquisa de campo em geografia.** Geographia, 4(7), 64-68. VIEIRA, R. d. (2012). **Avaliação da Qualidade da Água e as condições de balneabilidade na Cachoeira dos Pocinhos no Distrito de Lavras Novas - Ouro Preto/MG.** Monografia. Ouro Preto.

VIGARELLO, G. **O limpo e o sujo.** 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 297p.

VON SPERLING, E. **Água para saciar corpo espírito: balneabilidade e outros usos nobres.**

In: anais...xxii congresso brasileiro de engenharia sanitária e ambiental. Abes, Joinville, 2003.

WADE, T.J. ET AL. DO U.S. **Environmental protection agency water quality guidelines for recreational waters prevent gastrointestinal illness?** A systematic review and meta analysis. Environ health perspect 111:1102–1109, 2003.

WHO-**World health organization.** Guidelines for safe recreational water environments - coastal and fresh waters. Geneva, Switzerland, 2003. V.1, 253p.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS DOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS DO IFMG - CAMPUS OURO PRETO ENTRE OS ANOS DE 2007 E 2020.

Autor¹: Lucas Souza Azevedo

Autor²: Diego Alves de Oliveira

Filiação¹: Graduando Licenciatura em Geografia no IFMG Campus Ouro Preto

Filiação²: Professor do Curso de Licenciatura em Geografia no IFMG Campus Ouro Preto

E-mail¹: luc4s.azevedo46@gmail.com

E-mail²: diego.oliveira@ifmg.edu.br

O IFMG *Campus* Ouro Preto comemorará em maio de 2023 seu aniversário de 79 anos, idade que marca uma particularidade em relação aos demais campi da instituição federal uma vez que a maioria das unidades surgiram em momento posterior a 2008, quando a Lei Federal nº 11892 instituiu a Rede Federal, o *Campus* Ouro Preto data da década de 1940, mais especificamente no ano de 1944.

A oferta da Rede Federal de Educação a partir da implantação da Lei Federal nº 11892 provocou uma expansão da oferta de educação federal de nível técnico através da criação de diversos *campi* pelo estado, fazendo com que tal oferta, antes restrita a Ouro Preto, chegasse a outros municípios, muitos desses vizinhos da antiga capital do estado, gerando um questionamento acerca da possível influência no número de alunos matriculados no *campus* ouropretano.

A partir dos microdados do Censo da Educação Escolar, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), torna-se possível quantificar o número de estudantes matriculados anualmente no IFMG - *Campus* Ouro Preto em dois diferentes momentos: antes e depois da criação dos novos *campi* nas cidades próximas. Tais números tornam possível entender o impacto do surgimento de novos *campi* da instituição.

Figura 1: Evolução do quantitativo de estudantes no IFMG – Campus Ouro entre os anos de 2007 e 2020.

Fonte: INEP (2022). Elaboração própria.

Os gráficos dispostos na Figura 1 ilustram que o *Campus* Ouro Preto ao longo dos quatorze anos analisados teve entre 1034 e 1451 estudantes matriculados nos cursos técnicos na modalidade integrada ao ensino médio.

As microrregiões mineiras Ouro Preto e Conselheiro Lafaiete quando combinadas contam com quatro *campi* IFMG se encontram localizados dentro de um raio de cerca de 40 km a partir do núcleo urbano de Ouro Preto. A partir do ano de 2010, mesmo com os primeiros alunos matriculados nos *campi* recentemente implantados, percebe-se que o número de estudantes matriculados no *Campus* Ouro Preto não experiencia uma queda drástica no número de estudantes, o que indicaria um possível roubo de matrículas pelos demais *campi*. A variação é de menos de 100 estudantes e a partir de 2013 o número aumenta até 2019.

Apesar das pequenas variações, constata-se que houve de fato uma expansão da Rede Federal na região e não apenas uma realocação de alunos entre os *campi*, ou seja, novas vagas foram criadas e não apenas transferidas entre os municípios. A oferta de novas vagas foi absorvida pelas demandas no contexto regional.

Por fim, destaca-se que os dados aqui analisados foram coletados como parte de uma pesquisa mais ampla que, por sua vez, busca analisar o município de residência dos estudantes matriculados nos *campi* das duas microrregiões mineiras afim de entender a dinâmica intermunicipal e os impactos causados pela expansão da Rede.

Dessa forma, abre-se espaço para as diversas possibilidades para novas pesquisas que estudem a expansão da Rede Federal a partir dos microdados do censo da educação do INEP.

PALAVRAS-CHAVE: Ouro Preto; Rede Federal; IFMG.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

INEP. **Censo Escolar**. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-deatuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar>. Acesso em: 26 nov. 2022.

A PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES DE UMA ESCOLA DE OURO PRETO ACERCA DA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS.

Autor: Julyana Maysa Tomaz Neves

Filiação: Graduando Licenciatura em Geografia no IFMG Campus Ouro Preto

E-mail: julyanamaysa@gmail.com

Nos dias atuais é comum que sejam utilizadas práticas pedagógicas tradicionais em que o aluno apenas recebe e o professor apenas transmite conhecimentos de forma básica, limitando aos alunos apenas estar dentro da sala de aula e não oferece outras alternativas para diferenciar o ensino. A saída da sala de aula, pode favorecer muito a compreensão do aluno, possibilitando o contato com o que está sendo estudado. A educação não formal desenvolve o ensino e aprendizagem de conteúdos sistematizados, preparando o indivíduo para atuar como cidadão ativo na sociedade. A educação dá-se em variadas circunstâncias na atividade cotidiana do ser humano, permitindo que ele se prepare para o percurso vivido. Os espaços não-formais de educação podem contribuir muito para o ensino de geografia, uma vez que muitas escolas não tem uma boa estrutura, laboratórios, materiais, equipamentos para auxiliar no ensino-aprendizagem. Educação não formal é composta por toda atividade organizada e realizada fora do quadro do sistema formal de educação, promovendo determinados tipos de aprendizado a grupos e subgrupos específicos de uma população, podendo variar entre adultos, adolescentes ou crianças. Foge do padrão tradicional e também das exigências legais estipuladas pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases), ela apresenta maior flexibilidade para aplicar metodologias novas ou diferentes de ensino.

O presente trabalho busca analisar como a educação não formal em espaços não formais de educação contribui para o ensino-aprendizagem de geografia, uma vez que o espaço não formal de educação atrelado à teoria é um instrumento importante no desenvolvimento da visão crítica da realidade estudada pelos alunos.

Esta pesquisa é de cunho qualitativo, pois pretende-se analisar como os professores do ensino fundamental II, através de uma entrevista realizada pelo google forms e algumas de forma presencial, de escolas da cidade de Ouro Preto- MG, utilizam algum espaço não formal da cidade para o ensino de geografia, e discutir a eficácia da utilização desses

espaços para dinamizar as aulas, por ser a cidade em que os alunos vivem, se torna mais fácil associar a situação vivenciada com o espaço não formal, tendendo para o desenvolvimento no aluno a aquisição de conhecimento relacionados ao que é visto e vivido

PALAVRAS-CHAVE: Ensino-Aprendizagem; Espaços não-formais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FRANCO CARVALHO JACOBUCCI, D. Contribuições dos espaços não-formais de educação para a formação da cultura científica. Em *Extensão*, Uberlândia, MG, v. 7, n. 1, 2008.

KIMURA, Shoko. *Geografia no ensino básico: questões e propostas*. São Paulo: Editora Contexto, 2008.

QUEIROZ, R.M.; TEIXEIRA, H.B.; VELOSO, A.S.; TERÁN, A. F.; QUEIROZ, A. G. *A caracterização dos espaços não-formais de educação científica para o ensino de ciências*. Manaus; AM: UEA, 2011.

MAPEAMENTO E NAVEGAÇÃO DIGITAL: TORNANDO O IFMG E UFOP CAMPUS OURO PRETO EM AMBIENTES VIRTUAIS ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE IMAGENS PANORÂMICAS.

Autor: Bruna Santos Ribeiro

Filiação: Graduando Licenciatura em Geografia no IFMG Campus Ouro Preto

E-mail: brunaribeiro.02@hotmail.com

Atualmente, com o avanço de tecnologias de representação virtual pelas imagens panorâmicas imersivas, pode-se obter dimensões dos espaços geográficos com acurácia muito próxima do tangível, permitindo contato com o ambiente sem necessariamente estar fisicamente presente no mesmo. Sendo assim, “faz parte dos valores contemporâneos aproximar a linguagem cartográfica da compreensão de qualquer usuário de mapas, através de produtos cartográficos de comunicação mais interativos” (GODOY, 2011, p. 15) em diferentes ambientes, sejam eles educacionais, industriais, ambiental e áreas de recreação, por exemplo.

Dentro do contexto locacional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais do campus Ouro Preto (IFMG) e da Universidade Federal de Ouro Preto campus Morro do Cruzeiro (UFOP), nota-se uma grande falha na ambientação e orientação de novos ingressantes por parte das próprias instituições. A problemática não é somente específico do lugar, mas vem sendo abordado por outros pesquisadores, de localidades distintas.

Logo, a criação de um site de navegação própria dos campis é extremamente atrativo para que os interessados tenham acesso a uma mobilidade interativa e de fácil manuseio. Além disso, oferecer aos pesquisadores e visitantes um material de apoio onde possam navegar sem qualquer custo a mais, apenas utilizando seus próprios recursos: seu dispositivo móvel com acesso à Internet. Não somente, mas a navegação digital pode gerar novas investigações e estudos sobre o tema, além de aplicabilidade da mesma metodologia, contudo em outras áreas como em abordagens educacionais ou ambientais. São métodos que estão a todo momento sofrendo melhorias a fim de suprir necessidades da população e instituições municipais, estaduais, federais e privadas.

Para a realização do projeto, é necessário anteriormente fazer um levantamento bibliográfico em livros, artigos e teses físicos ou digitais acerca dos métodos e equipamentos necessários para o mapeamento através de drone e geração de imagem imersiva em 360°. A execução das capturas de imagem seguirá o seguinte planejamento: designação dos pontos onde serão feitas as fotografias; junção das fotografias para geração de imagem imersiva em 360°; e criação desses pontos na plataforma com as imagens correspondentes. E por fim, adentrar sobre o software 3DVista Virtual Tour versão 2021.0.x por meio de cursos e minicursos para que seja possível a construção da plataforma de navegação livre dentro dos campus acadêmicos, em conjunto da plataforma de informações contidas em QRcodes, posteriormente implantandos em posição estratégica.

PALAVRAS-CHAVE: Mapeamento; Navegação digital; Imagens panorâmicas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GODOY, V. F. **Paisagem cultural do centro do Rio de Janeiro** – identificação, caracterização e representação do olhar da comunidade com o apoio da cartografia e da 99 navegação virtual. 2011. 152f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Departamento de Geografia da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011.

O ENSINO DE GEOMORFOLOGIA ATRAVÉS DA REALIDADE AUMENTADA: DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO PARA O ENSINO DO RELEVO.

Autor: Júlio Cesar Cassiano Gonçalves

Filiação: Graduando Licenciatura em Geografia no IFMG Campus Ouro Preto

E-mail: julio.csr.cassiano@gmail.com

RESUMO:

A realidade aumentada (RA) pode ser utilizada como uma grande ferramenta para as explicações dos conteúdos geomorfológicos, proporcionando uma interatividade e participação maior por parte do aluno. Através dos softwares *Blender* e *Unity Engine* é possível desenvolver um aplicativo de RA para dispositivos móveis, no qual se utiliza a câmera para captação de objetos reais, os transformando em modelos 3D interativos.

INTRODUÇÃO:

O uso da tecnologia no ambiente educacional tem se tornado cada vez mais inevitável, trazendo uma grande contribuição para o ensino, apresentando uma inovação das metodologias ativas e colocando o aluno como protagonista no processo de ensino-aprendizagem. Diante disso, as tecnologias de Realidade Aumentada (RA) são capazes de aperfeiçoar as representações do conteúdo, contribuindo assim para uma melhor compreensão por parte do aluno. Essa tecnologia permite a partir da projeção de objetos, uma maior interação entre o discente e o conteúdo exposto, possibilitando um melhor entendimento do que antes ficava apenas na imaginação, sem, contudo, necessitar de um amplo conhecimento da tecnologia por parte do discente (CARDOSO *et al*, 2014). Em vista disso, há uma grande contribuição da utilização da RA para o ensino de geomorfologia, pois ela aperfeiçoa a interpretação dos diferentes fenômenos, podendo ser trabalhados em escalas diferentes.

OBJETIVO:

Apresentar ferramentas de desenvolvimento e uso da Realidade Aumentada para criação de aplicativos voltados para o ensino de geomorfologia.

MÉTODOS:

A metodologia a ser utilizada nessa pesquisa será dividida em três partes:

- 1- Será feita uma pesquisa bibliográfica, com o objetivo de se levantar um referencial teórico sobre o tema, e sobre as características geomorfológicas da área de estudo que serão utilizadas na montagem do modelo 3D.
- 2- Será utilizado o software *Quantum GIS* (QGIS) para a elaboração de mapas que mostrarão o contexto litológico e estrutural, o relevo, a vegetação, o clima e o mapa de localização.
- 3- A partir dos dados coletados será criado o modelo 3D, o qual será gerado no Software *Blender* através do complemento *BlenderGIS*. Posteriormente, será criado um aplicativo de Realidade Aumentada a partir do software *Unity 3D Engine* com o complemento *Vuforia AR*, que será utilizado para reconhecimento do objeto a ser projetado o modelo 3D por meio da câmera do dispositivo. O aplicativo será disponibilizado para download através do site do grupo de pesquisas PIAU.

RESULTADOS ESPERADOS:

Através da metodologia proposta, espera-se que possa ser desenvolvido o aplicativo de RA, e que ele beneficie o ensino de diferentes temáticas da geomorfologia, oferecendo uma ferramenta que seja interativa e funcional.

CONCLUSÃO:

A Realidade Aumentada é uma ótima ferramenta que pode ser utilizada como um bom recurso didático. A proposta deste projeto é o desenvolvimento de um aplicativo de RA de forma gratuita, contribuindo para uma inovação metodológica no ensino de geomorfologia.

PALAVRAS-CHAVE: Realidade Aumentada; Ensino; Geomorfologia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CARDOSO, Raul G. S. *et al.* **Uso da realidade aumentada em auxílio à Educação.** Anais do Computer on the Beach, Itajaí, 2014. 330-339p.

APLICAÇÃO DE SENSORIAMENTO REMOTO NA IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS COM POTÊNCIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO.

Autores: Gabriel Soares Da Silva¹; Pedro Luiz Teixeira De Camargo²; Felipe Da Silva Alves³

Filiação¹: Mestrando em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental pelo IFMG Campus Bambuí

Filiação²: Professor da Licenciatura em Geografia no IFMG Campus Ouro Preto

Filiação³: Professor no IFMG Campus Piumhi

E-mail¹: gssilva110@gmail.com

E-mail²: pedro.camargo@ifmg.edu.br

E-mail³: felipe.alves@ifmg.edu.br

No contexto histórico, a humanidade em seus primeiros povos, utilizavam técnicas primitivas de produção e consumo (BAIERLE et al., 2016).

Com o avanço das civilizações e os novos mecanismos de produções, voltado a produtos industrializados, com alto uso de produtos à base de petróleo para embalar, transportar e armazenar toda produção decorreu em uma demanda mundial na destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), o que se intensificou nas últimas décadas (ALMEIDA, 2016).

Fatores associados ao crescimento populacional, aumento do consumo, bem como os padrões de descarte em aterros, corroboraram para uma excessiva demanda na destinação final dos RSU (ALMEIDA, 2016). Nesse sentido, “quanto maior a produção de lixo, maior a necessidade de controle” (BAIERLE et al., 2016). O cenário atual no Brasil demonstra o grau de importância do tema, de acordo com o relatório da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) (2020) cerca de 39,8% é inadequada, todavia essa parcela representa 30 milhões de resíduo t/ano, valor próximo dos 45 milhões t/ano, que se refere a destinação adequada.

Essa dificuldade de destinação ambientalmente adequada dos RSU se justifica pelo fato dos municípios com gestão inadequada possuírem baixo recurso financeiro, além de se configurarem em várias cidades de pequeno porte. (DA SILVA et al., 2021); (MAIA et al., 2020). Dessa forma, identifica-se como necessário uma união intermunicipal, por meio de

consórcios ou parcerias na criação de aterros sanitários, ABRELPE (2021) o que torna possível a mudança de cenário.

Para tal, o uso do sensoriamento remoto é peça-chave para definição da destinação do RSU, podendo analisar municípios simultaneamente com parâmetros definidos tornando-se possível uma aplicação metodológica usando como base as NBRs: 8849, 15113, bem como, Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos.

Cruzando essas informações com a base de dados espaciais do Estado de Minas Gerais (IDE-Sisema), torna-se possível a execução para aferir locais favoráveis para implementação de aterro sanitário, sendo essa a medida ambientalmente correta. Com a possibilidade de aplicar para múltiplas regiões, desde que contemple toda base geográfica necessária.

A priori o grupo de pesquisas em ciências ambientais analisará o consórcio Cisab Sul, recém-formado, envolvendo 19 cidades do centro-sul de Minas Gerais (destaca-se: Extrema, Piumhi, Boa Esperança e Nepomuceno).

O estudo desenvolvido aplicará técnicas de geoprocessamento determinando locais favoráveis para implementação de aterro sanitário, impactando a vida de mais de 400 mil pessoas. Com os locais favoráveis definidos, será apresentado para apreciação do comitê do consórcio com a finalidade de corroborar na destinação adequada dos RSU.

PALAVRAS-CHAVE: Geoprocessamento; Aterro Sanitário, Cisab Sul.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRELPE. Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2020. Brasil, 2020. Disponível em: <<https://abrelpe.org.br/>>. Acesso:07/08/2021.

ALMEIDA, Simone Nóbrega Ribeiro et al. Aplicação de geoprocessamento na identificação de áreas para implantação de aterro sanitário para o município de Pombal-PB. 2016.

BAIERLE, Bruno et al. Seleção de área adequada para a implantação de aterro sanitário no município de Marmeleiro-PR, através de técnicas de geoprocessamento. Engenharia Ambiental-Espírito Santo do Pinhal, v. 13, n. 2, p. 110-127, 2016.

DA SILVA, Thadeu Ramalho et al. Proposta de um consórcio intermunicipal na microrregião de saúde de Teófilo Otoni/Malacheta para gestão de resíduos sólidos urbanos. Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento, v. 10, n. 10, pág. e259101018550-e259101018550, 2021.

MAIA, Cláudio Machado et al. Atuação do Consórcio Intermunicipal Catarinense (CIMCATARINA): qual sua contribuição ao desenvolvimento regional. X Seminário Internacional sobre Desenvolvimento Regional, 2019.

**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
Minas Gerais

Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Ouro Preto
Coordenadoria da Área de Geografia

Licenciatura em Geografia

Mestrado Profissional em Ensino de Geografia em rede

Endereço

Rua Pandiá Calógeras, 898 – Morro do Cruzeiro
Ouro Preto – MG – Brasil